

Alphabetically by New Taxonomy

New Taxonomy	Traditional Taxonomy	Common Name	Links
<i>Amnihilys amnicola</i>	<i>Litoria amnicola</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys angiana</i>	<i>Litoria angiana</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys arfakiana</i>	<i>Litoria arfakiana</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys becki</i>	<i>Litoria becki</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys brongersmai</i>	<i>Litoria brongersmai</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys bulmeri</i>	<i>Litoria bulmeri</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys dorsivena</i>	<i>Litoria dorsivena</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys fuscula</i>	<i>Litoria fuscula</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys lakekamu</i>	<i>Litoria lakekamu</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys leucova</i>	<i>Litoria leucova</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys longicrus</i>	<i>Litoria longicrus</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys macki</i>	<i>Litoria macki</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys megalops</i>	<i>Litoria megalops</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys micromembrana</i>	<i>Litoria micromembrana</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys modica</i>	<i>Litoria modica</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys napaea</i>	<i>Litoria napaea</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys oenicolen</i>	<i>Litoria oenicolen</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys pratti</i>	<i>Litoria pratti</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys rara</i>	<i>Litoria rara</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys rivicola</i>	<i>Litoria rivicola</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys scabra</i>	<i>Litoria scabra</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys spartacus</i>	<i>Litoria spartacus</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys spinifera</i>	<i>Litoria spinifera</i>		AmphibiaWeb
<i>Amnihilys wollastoni</i>	<i>Litoria wollastoni</i>		AmphibiaWeb
<i>Carichyla bicolor</i>	<i>Litoria bicolor</i>	Northern Sedge Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Carichyla viranula</i>	<i>Litoria viranula</i>		AmphibiaWeb
<i>Chlorohyla aruensis</i>	<i>Litoria aruensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Chlorohyla auae</i>	<i>Litoria auae</i>		AmphibiaWeb
<i>Chlorohyla bella</i>	<i>Litoria bella</i>	Cape York Graceful Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Chlorohyla callista</i>	<i>Litoria callista</i>		AmphibiaWeb
<i>Chlorohyla chloris</i>	<i>Litoria chloris</i>	Southern Orange-eyed Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Chlorohyla elkeae</i>	<i>Litoria elkeae</i>		AmphibiaWeb
<i>Chlorohyla eschata</i>	<i>Litoria eschata</i>		AmphibiaWeb
<i>Chlorohyla gracilentata</i>	<i>Litoria gracilentata</i>	Graceful Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Chlorohyla kumae</i>	<i>Litoria kumae</i>		AmphibiaWeb
<i>Chlorohyla robinsonae</i>	<i>Litoria robinsonae</i>		AmphibiaWeb
<i>Chlorohyla vagabunda</i>	<i>Litoria vagabunda</i>		AmphibiaWeb
<i>Chlorohyla xanthomera</i>	<i>Litoria xanthomera</i>	Northern Orange-eyed Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Coggerdonia adelaidensis</i>	<i>Litoria adelaidensis</i>	Slender Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Colleeneremia balatus</i>	<i>Litoria balatus</i>	Slender Bleating Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Colleeneremia capitula</i>	<i>Litoria capitula</i>		AmphibiaWeb
<i>Colleeneremia congenita</i>	<i>Litoria congenita</i>		AmphibiaWeb
<i>Colleeneremia dentata</i>	<i>Litoria dentata</i>	Robust Bleating Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Colleeneremia electrica</i>	<i>Litoria electrica</i>	Buzzing Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Colleeneremia pygmaea</i>	<i>Litoria pygmaea</i>		AmphibiaWeb
<i>Colleeneremia quadrilineata</i>	<i>Litoria quadrilineata</i>		AmphibiaWeb
<i>Colleeneremia quirritatus</i>	<i>Litoria quirritatus</i>	Screaming Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Colleeneremia rubella</i>	<i>Litoria rubella</i>	Little Red Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Colleeneremia rueppelli</i>	<i>Nyctimystes rueppelli</i>		AmphibiaWeb
<i>Colleeneremia umbonata</i>	<i>Litoria umbonata</i>		AmphibiaWeb
<i>Colleeneremia wisselensis</i>	<i>Litoria wisselensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Cyclorana alboguttata</i>	<i>Cyclorana alboguttata</i>	Green-striped Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana australis</i>	<i>Cyclorana australis</i>	Northern Snapping Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana brevipes</i>	<i>Cyclorana brevipes</i>	Superb Collared Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana cryptotis</i>	<i>Cyclorana cryptotis</i>	Hidden-ear Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana cultripipes</i>	<i>Cyclorana cultripipes</i>	Knife-footed Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana longipes</i>	<i>Cyclorana longipes</i>	Long-footed Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana maculosa</i>	<i>Cyclorana maculosa</i>	Spotted Collared Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana maini</i>	<i>Cyclorana maini</i>	Main's Frog	AmphibiaWeb : FrogID

New Taxonomy	Traditional Taxonomy	Common Name	Links
<i>Cyclorana manya</i>	<i>Cyclorana manya</i>	Little Collared Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana novaehollandiae</i>	<i>Cyclorana novaehollandiae</i>	Eastern Snapping Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana occidentalis</i>	<i>Cyclorana occidentalis</i>	Western Water-holding Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana platycephala</i>	<i>Cyclorana platycephala</i>	Eastern Water-holding Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana vagitus</i>	<i>Cyclorana vagitus</i>	Wailing Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana verrucosa</i>	<i>Cyclorana verrucosa</i>	Rough Collared Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Drymomantis cooloolensis</i>	<i>Litoria cooloolensis</i>	Cooloola Sedge Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Drymomantis fallax</i>	<i>Litoria fallax</i>	Eastern Sedge Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Drymomantis olongburensis</i>	<i>Litoria olongburensis</i>	Wallum Sedge Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Dryopsophus barringtonensis</i>	<i>Litoria barringtonensis</i>	Barrington Tops Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Dryopsophus citropa</i>	<i>Litoria citropa</i>	Blue Mountains Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Dryopsophus daviesae</i>	<i>Litoria daviesae</i>	Davies' Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Dryopsophus kroombitensis</i>	<i>Litoria kroombitensis</i>	Kroombit Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Dryopsophus nudidigitus</i>	<i>Litoria nudidigitus</i>	Southern Leaf-green Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Dryopsophus pearsoniana</i>	<i>Litoria pearsoniana</i>	Cascade Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Dryopsophus phyllochrous</i>	<i>Litoria phyllochrous</i>	Leaf-green Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Dryopsophus piperata</i>	<i>Litoria piperata</i>	Peppered Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Dryopsophus spenceri</i>	<i>Litoria spenceri</i>	Spotted Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Dryopsophus subglandulosus</i>	<i>Litoria subglandulosus</i>	New England Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Eremnocus dayi</i>	<i>Litoria dayi</i>	Australian Lace-lid	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Exedobatrachus biakensis</i>	<i>Litoria biakensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Exochohyla chrisdahli</i>	<i>Litoria chrisdahli</i>		AmphibiaWeb
<i>Exochohyla hilli</i>	<i>Litoria hilli</i>		AmphibiaWeb
<i>Exochohyla humboldtorum</i>	<i>Litoria humboldtorum</i>		AmphibiaWeb
<i>Exochohyla prora</i>	<i>Litoria prora</i>		AmphibiaWeb
<i>Hyalotos naispela</i>	<i>Litoria naispela</i>		AmphibiaWeb
<i>Hyalotos richardsi</i>	<i>Litoria richardsi</i>		AmphibiaWeb
<i>Hyalotos singadanae</i>	<i>Litoria singadanae</i>		AmphibiaWeb
<i>Ischnohyla daraiensis</i>	<i>Litoria daraiensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Ischnohyla gracilis</i>	<i>Litoria gracilis</i>		AmphibiaWeb
<i>Ischnohyla nigropunctata</i>	<i>Litoria nigropunctata</i>		AmphibiaWeb
<i>Ischnohyla umarensis</i>	<i>Litoria umarensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Ischnohyla vocivincens</i>	<i>Litoria vocivincens</i>		AmphibiaWeb
<i>Kallistobatrachus aplini</i>	<i>Litoria aplini</i>		AmphibiaWeb
<i>Kallistobatrachus beryllinus</i>	<i>Litoria beryllinus</i>		AmphibiaWeb
<i>Kallistobatrachus chloronotus</i>	<i>Litoria chloronotus</i>		AmphibiaWeb
<i>Kallistobatrachus haematogaster</i>	<i>Litoria haematogaster</i>		AmphibiaWeb
<i>Kallistobatrachus iris</i>	<i>Litoria iris</i>		AmphibiaWeb
<i>Kallistobatrachus lisae</i>	<i>Litoria lisae</i>		AmphibiaWeb
<i>Kallistobatrachus majikthise</i>	<i>Litoria majikthise</i>		AmphibiaWeb
<i>Kallistobatrachus ollauro</i>	<i>Litoria ollauro</i>		AmphibiaWeb
<i>Lathrana verae</i>	<i>Litoria verae</i>		AmphibiaWeb
<i>Leptobatrachus flavescens</i>	<i>Litoria flavescens</i>		AmphibiaWeb
<i>Leptobatrachus impurus</i>	<i>Litoria impurus</i>		AmphibiaWeb
<i>Leptobatrachus insularis</i>	<i>Litoria insularis</i>		AmphibiaWeb
<i>Leptobatrachus luteus</i>	<i>Litoria luteus</i>		AmphibiaWeb
<i>Leptobatrachus thesaurensis</i>	<i>Litoria thesaurensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria axillaris</i>	<i>Litoria axillaris</i>	Kimberley Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria coplandi</i>	<i>Litoria coplandi</i>	Common Rock Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria freycineti</i>	<i>Litoria freycineti</i>	Wallum Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria inermis</i>	<i>Litoria inermis</i>	Bumpy Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria latopalmata</i>	<i>Litoria latopalmata</i>	Broad-palmed Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria nasuta</i>	<i>Litoria nasuta</i>	Striped Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria nigrofrenata</i>	<i>Litoria nigrofrenata</i>	Tawny Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria pallida</i>	<i>Litoria pallida</i>	Pale Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria personata</i>	<i>Litoria personata</i>	Masked Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria spaldingi</i>	<i>Litoria spaldingi</i>	Spalding's Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria staccato</i>	<i>Litoria staccato</i>	Chattering Rock Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria tornieri</i>	<i>Litoria tornieri</i>	Black-shinned Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria watjulumensis</i>	<i>Litoria watjulumensis</i>	Wotjulum Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Mahonabatrachus aurifer</i>	<i>Litoria aurifer</i>	Kimberley Rockhole Frog	AmphibiaWeb : FrogID

New Taxonomy	Traditional Taxonomy	Common Name	Links
<i>Mahonabatrachus dorsalis</i>	<i>Litoria dorsalis</i>		AmphibiaWeb
<i>Mahonabatrachus longirostris</i>	<i>Litoria longirostris</i>	Long-snouted Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Mahonabatrachus meirianus</i>	<i>Litoria meirianus</i>	Rockhole Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Mahonabatrachus microbelos</i>	<i>Litoria microbelos</i>	Javelin Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Mahonabatrachus timidus</i>	<i>Litoria timidus</i>		AmphibiaWeb
<i>Megatestis dahlii</i>	<i>Litoria dahlii</i>	Dahl's Aquatic Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Melvillihyla andiirrmalin</i>	<i>Litoria andiirrmalin</i>	Cape Melville Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Mosleyia lorica</i>	<i>Litoria lorica</i>	Armoured Mist Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Mosleyia nannotis</i>	<i>Litoria nannotis</i>	Waterfall Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Mosleyia nyakalensis</i>	<i>Litoria nyakalensis</i>	Mountain Mist Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Mosleyia rheocola</i>	<i>Litoria rheocola</i>	Common Mist Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Nasutibatrachus mareku</i>	<i>Litoria mareku</i>		AmphibiaWeb
<i>Nasutibatrachus mucro</i>	<i>Litoria mucro</i>		AmphibiaWeb
<i>Nasutibatrachus pinocchio</i>	<i>Litoria pinocchio</i>		AmphibiaWeb
<i>Nasutibatrachus pronimius</i>	<i>Litoria pronimius</i>		AmphibiaWeb
<i>Nasutibatrachus vivissimia</i>	<i>Litoria vivissimia</i>	Montane Pinocchio Frog	AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes avocalis</i>	<i>Nyctimystes avocalis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes bivocalis</i>	<i>Nyctimystes bivocalis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes calcaratus</i>	<i>Nyctimystes calcaratus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes cheesmani</i>	<i>Nyctimystes cheesmani</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes cryptochrysos</i>	<i>Nyctimystes cryptochrysos</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes daymani</i>	<i>Nyctimystes daymani</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes disruptus</i>	<i>Nyctimystes disruptus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes eucavatus</i>	<i>Nyctimystes eucavatus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes fluviatilis</i>	<i>Nyctimystes fluviatilis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes foricula</i>	<i>Nyctimystes foricula</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes granti</i>	<i>Nyctimystes granti</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes gularis</i>	<i>Nyctimystes gularis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes humeralis</i>	<i>Nyctimystes humeralis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes intercastellus</i>	<i>Nyctimystes intercastellus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes kubori</i>	<i>Nyctimystes kubori</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes kuduki</i>	<i>Nyctimystes kuduki</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes latratus</i>	<i>Nyctimystes latratus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes montanus</i>	<i>Nyctimystes montanus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes myolae</i>	<i>Nyctimystes myolae</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes narinusus</i>	<i>Nyctimystes narinusus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes obsoletus</i>	<i>Nyctimystes obsoletus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes ocreptus</i>	<i>Nyctimystes ocreptus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes oktediensis</i>	<i>Nyctimystes oktediensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes papua</i>	<i>Nyctimystes papua</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes perimetri</i>	<i>Nyctimystes perimetri</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes persimilis</i>	<i>Nyctimystes persimilis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes pulcher</i>	<i>Nyctimystes pulcher</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes semipalmatus</i>	<i>Nyctimystes semipalmatus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes trachydermis</i>	<i>Nyctimystes trachydermis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes traunae</i>	<i>Nyctimystes traunae</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes tyleri</i>	<i>Nyctimystes tyleri</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes zweifeli</i>	<i>Nyctimystes zweifeli</i>	Zweifel's Big-eyed Treefrog	AmphibiaWeb
<i>Papuahyla albolabris</i>	<i>Litoria albolabris</i>	Wandolleck's White-Lipped Tree Frog	AmphibiaWeb
<i>Papuahyla bibonius</i>	<i>Litoria bibonius</i>		AmphibiaWeb
<i>Papuahyla chloristona</i>	<i>Litoria chloristona</i>		AmphibiaWeb
<i>Papuahyla contrastens</i>	<i>Litoria contrastens</i>		AmphibiaWeb
<i>Papuahyla euryrnastes</i>	<i>Litoria euryrnastes</i>		AmphibiaWeb
<i>Papuahyla lodesdema</i>	<i>Litoria lodesdema</i>		AmphibiaWeb
<i>Papuahyla louisiadensis</i>	<i>Litoria louisiadensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Papuahyla mystax</i>	<i>Litoria mystax</i>		AmphibiaWeb
<i>Papuahyla rubrops</i>	<i>Litoria rubrops</i>		AmphibiaWeb
<i>Pelodryas caerulea</i>	<i>Litoria caerulea</i>	Green Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Pelodryas cavernicola</i>	<i>Litoria cavernicola</i>	Cave Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Pelodryas gilleni</i>	<i>Litoria gilleni</i>	Centralian Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Pelodryas mira</i>	<i>Litoria mira</i>		AmphibiaWeb

New Taxonomy	Traditional Taxonomy	Common Name	Links
<i>Pelodyras splendida</i>	<i>Litoria splendida</i>	Magnificent Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Penggyilleyia amboinensis</i>	<i>Litoria amboinensis</i>	Horst's Tree Frog	AmphibiaWeb
<i>Penggyilleyia darlingtoni</i>	<i>Litoria darlingtoni</i>		AmphibiaWeb
<i>Penggyilleyia everetti</i>	<i>Litoria everetti</i>		AmphibiaWeb
<i>Penggyilleyia peronii</i>	<i>Litoria peronii</i>	Emerald-spotted Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Penggyilleyia ridibunda</i>	<i>Litoria ridibunda</i>	Western Laughing Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Penggyilleyia rothii</i>	<i>Litoria rothii</i>	Northern Laughing Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Penggyilleyia tyleri</i>	<i>Litoria tyleri</i>	Laughing Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Ranoidea aurea</i>	<i>Litoria aurea</i>	Green and Gold Bell Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Ranoidea castanea</i>	<i>Litoria castanea</i>	Yellow-spotted Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Ranoidea cyclorhyncha</i>	<i>Litoria cyclorhyncha</i>	Spotted-thighed Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Ranoidea moorei</i>	<i>Litoria moorei</i>	Motorbike Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Ranoidea raniformis</i>	<i>Litoria raniformis</i>	Southern Bell Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rawlinsonia calliscelis</i>	<i>Litoria calliscelis</i>	South Australian Tree Frog	AmphibiaWeb
<i>Rawlinsonia corbeni</i>	<i>Litoria corbeni</i>		AmphibiaWeb
<i>Rawlinsonia ewingii</i>	<i>Litoria ewingii</i>	Ewing's Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rawlinsonia jervisiensis</i>	<i>Litoria jervisiensis</i>	Jervis Bay Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rawlinsonia littlejohni</i>	<i>Litoria littlejohni</i>	Heath Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rawlinsonia paraewingi</i>	<i>Litoria paraewingi</i>	Victorian Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rawlinsonia revelata</i>	<i>Litoria revelata</i>	Whirring Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rawlinsonia sibilus</i>	<i>Litoria sibilus</i>	Kangaroo Island Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rawlinsonia verreauxii</i>	<i>Litoria verreauxii</i>	Whistling Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rawlinsonia watsoni</i>	<i>Litoria watsoni</i>	Southern Heath Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rhyaconastes booroolongensis</i>	<i>Litoria booroolongensis</i>	Booroolong Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rhyaconastes jungguy</i>	<i>Litoria jungguy</i>	Northern Stony-creek Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rhyaconastes lesueurii</i>	<i>Litoria lesueurii</i>	Southern Stony-creek Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Rhyaconastes wilcoxii</i>	<i>Litoria wilcoxii</i>	Eastern Stony-creek Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Saganura burrowsae</i>	<i>Litoria burrowsae</i>	Tasmanian Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Sandyrana azuroscelis</i>	<i>Litoria azuroscelis</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana dux</i>	<i>Litoria dux</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana graminea</i>	<i>Litoria graminea</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana hunti</i>	<i>Litoria hunti</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana infrafnata</i>	<i>Litoria infrafnata</i>	White-lipped Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Sandyrana lubisi</i>	<i>Litoria lubisi</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana multicolor</i>	<i>Litoria multicolor</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana nullicedens</i>	<i>Litoria nullicedens</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana pallidofemora</i>	<i>Litoria pallidofemora</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana pterodactyla</i>	<i>Litoria pterodactyla</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana purpureolata</i>	<i>Litoria purpureolata</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana sanguinolenta</i>	<i>Litoria sanguinolenta</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana sauroni</i>	<i>Litoria sauroni</i>		AmphibiaWeb
<i>Sandyrana tenuigranulata</i>	<i>Litoria tenuigranulata</i>		AmphibiaWeb
<i>Spicicalyx eucnemis</i>	<i>Litoria eucnemis</i>	Growling Green-eyed Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Spicicalyx exophthalmia</i>	<i>Litoria exophthalmia</i>		AmphibiaWeb
<i>Spicicalyx genimaculata</i>	<i>Litoria genimaculata</i>		AmphibiaWeb
<i>Spicicalyx myola</i>	<i>Litoria myola</i>	Kuranda Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Spicicalyx serrata</i>	<i>Litoria serrata</i>	Green-eyed Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Sylvagemma brevipalmata</i>	<i>Litoria brevipalmata</i>	Green-thighed Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Teretistes havina</i>	<i>Litoria havina</i>		AmphibiaWeb
<i>Viridihyla christianbergmanni</i>	<i>Litoria christianbergmanni</i>		AmphibiaWeb
<i>Viridihyla gasconi</i>	<i>Litoria gasconi</i>		AmphibiaWeb
<i>Viridihyla multiplica</i>	<i>Litoria multiplica</i>		AmphibiaWeb
<i>Viridihyla spectabilis</i>	<i>Litoria spectabilis</i>		AmphibiaWeb
<i>Viridihyla wapogaensis</i>	<i>Litoria wapogaensis</i>		AmphibiaWeb

Alphabetically by Traditional Taxonomy

Traditional Taxonomy	New Taxonomy	Common Name	Links
<i>Cyclorana alboguttata</i>	<i>Cyclorana alboguttata</i>	Green-striped Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana australis</i>	<i>Cyclorana australis</i>	Northern Snapping Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana brevipes</i>	<i>Cyclorana brevipes</i>	Superb Collared Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana cryptotis</i>	<i>Cyclorana cryptotis</i>	Hidden-ear Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana cultripes</i>	<i>Cyclorana cultripes</i>	Knife-footed Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana longipes</i>	<i>Cyclorana longipes</i>	Long-footed Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana maculosa</i>	<i>Cyclorana maculosa</i>	Spotted Collared Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana maini</i>	<i>Cyclorana maini</i>	Main's Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana manya</i>	<i>Cyclorana manya</i>	Little Collared Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana novaehollandiae</i>	<i>Cyclorana novaehollandiae</i>	Eastern Snapping Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana occidentalis</i>	<i>Cyclorana occidentalis</i>	Western Water-holding Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana platycephala</i>	<i>Cyclorana platycephala</i>	Eastern Water-holding Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana vagitus</i>	<i>Cyclorana vagitus</i>	Wailing Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Cyclorana verrucosa</i>	<i>Cyclorana verrucosa</i>	Rough Collared Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria adelaidensis</i>	<i>Coggerdonia adelaidensis</i>	Slender Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria albolabris</i>	<i>Papuahyla albolabris</i>	Wandolleck's White-Lipped Tree Frog	AmphibiaWeb
<i>Litoria amboinensis</i>	<i>Pengyilleyia amboinensis</i>	Horst's Tree Frog	AmphibiaWeb
<i>Litoria amnicola</i>	<i>Amnihyla amnicola</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria andiirrmalin</i>	<i>Melvillihyla andiirrmalin</i>	Cape Melville Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria angiana</i>	<i>Amnihyla angiana</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria aplini</i>	<i>Kallistobatrachus aplini</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria arfakiana</i>	<i>Amnihyla arfakiana</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria aruensis</i>	<i>Chlorohyla aruensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria auae</i>	<i>Chlorohyla auae</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria aurea</i>	<i>Ranoidea aurea</i>	Green and Gold Bell Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria aurifer</i>	<i>Mahonabatrachus aurifer</i>	Kimberley Rockhole Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria axillaris</i>	<i>Litoria axillaris</i>	Kimberley Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria azuroscelis</i>	<i>Sandyrana azuroscelis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria balatus</i>	<i>Colleeneremia balatus</i>	Slender Bleating Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria barringtonensis</i>	<i>Dryopsophus barringtonensis</i>	Barrington Tops Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria becki</i>	<i>Amnihyla becki</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria bella</i>	<i>Chlorohyla bella</i>	Cape York Graceful Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria beryllinus</i>	<i>Kallistobatrachus beryllinus</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria biakensis</i>	<i>Exedobatrachus biakensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria bibonius</i>	<i>Papuahyla bibonius</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria bicolor</i>	<i>Carichyla bicolor</i>	Northern Sedge Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria booroolongensis</i>	<i>Rhyaconastes booroolongensis</i>	Booroolong Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria brevipalmata</i>	<i>Sylvagemma brevipalmata</i>	Green-thighed Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria brongersmai</i>	<i>Amnihyla brongersmai</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria bulmeri</i>	<i>Amnihyla bulmeri</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria burrowsae</i>	<i>Saganura burrowsae</i>	Tasmanian Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria caerulea</i>	<i>Pelodryas caerulea</i>	Green Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria calliscelis</i>	<i>Rawlinsonia calliscelis</i>	South Australian Tree Frog	AmphibiaWeb
<i>Litoria callista</i>	<i>Chlorohyla callista</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria capitula</i>	<i>Colleeneremia capitula</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria castanea</i>	<i>Ranoidea castanea</i>	Yellow-spotted Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria cavernicola</i>	<i>Pelodryas cavernicola</i>	Cave Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria chloris</i>	<i>Chlorohyla chloris</i>	Southern Orange-eyed Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria chloristona</i>	<i>Papuahyla chloristona</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria chloronotus</i>	<i>Kallistobatrachus chloronotus</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria chrisdahli</i>	<i>Ezochohyla chrisdahli</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria christianbergmanni</i>	<i>Viridihyla christianbergmanni</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria citropa</i>	<i>Dryopsophus citropa</i>	Blue Mountains Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria congenita</i>	<i>Colleeneremia congenita</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria contrastens</i>	<i>Papuahyla contrastens</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria cooloolensis</i>	<i>Drymomantis cooloolensis</i>	Cooloola Sedge Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria coplandi</i>	<i>Litoria coplandi</i>	Common Rock Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria corbeni</i>	<i>Rawlinsonia corbeni</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria cyclorhyncha</i>	<i>Ranoidea cyclorhyncha</i>	Spotted-thighed Frog	AmphibiaWeb : FrogID

Traditional Taxonomy	New Taxonomy	Common Name	Links
<i>Litoria dahlui</i>	<i>Megatestis dahlui</i>	Dahl's Aquatic Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria daraiensis</i>	<i>Ischnohyla daraiensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria darlingtoni</i>	<i>Pengyilleyia darlingtoni</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria daviesae</i>	<i>Dryopsophus daviesae</i>	Davies' Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria dayi</i>	<i>Eremnoculus dayi</i>	Australian Lace-lid	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria dentata</i>	<i>Colleeneremia dentata</i>	Robust Bleating Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria dorsalis</i>	<i>Mahonabatrachus dorsalis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria dorsivena</i>	<i>Amnihyla dorsivena</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria dux</i>	<i>Sandyrana dux</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria electrica</i>	<i>Colleeneremia electrica</i>	Buzzing Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria elkeae</i>	<i>Chlorohyla elkeae</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria eschata</i>	<i>Chlorohyla eschata</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria eucnemis</i>	<i>Spicicalyx eucnemis</i>	Growling Green-eyed Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria eurynastes</i>	<i>Papuahyla eurynastes</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria everetti</i>	<i>Pengyilleyia everetti</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria ewingii</i>	<i>Rawlinsonia ewingii</i>	Ewing's Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria exophthalmia</i>	<i>Spicicalyx exophthalmia</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria fallax</i>	<i>Drymomantis fallax</i>	Eastern Sedge Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria flavescens</i>	<i>Leptobatrachus flavescens</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria freycineti</i>	<i>Litoria freycineti</i>	Wallum Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria fuscula</i>	<i>Amnihyla fuscula</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria gasconi</i>	<i>Viridihyla gasconi</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria genimaculata</i>	<i>Spicicalyx genimaculata</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria gilleni</i>	<i>Pelodryas gilleni</i>	Centralian Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria gracilentia</i>	<i>Chlorohyla gracilentia</i>	Graceful Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria gracilis</i>	<i>Ischnohyla gracilis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria graminea</i>	<i>Sandyrana graminea</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria haematogaster</i>	<i>Kallistobatrachus haematogaster</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria havina</i>	<i>Teretistes havina</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria hilli</i>	<i>Exochohyla hilli</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria humboldtorum</i>	<i>Exochohyla humboldtorum</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria hunti</i>	<i>Sandyrana hunti</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria impurus</i>	<i>Leptobatrachus impurus</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria inermis</i>	<i>Litoria inermis</i>	Bumpy Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria infrafrenata</i>	<i>Sandyrana infrafrenata</i>	White-lipped Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria insularis</i>	<i>Leptobatrachus insularis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria iris</i>	<i>Kallistobatrachus iris</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria jervisiensis</i>	<i>Rawlinsonia jervisiensis</i>	Jervis Bay Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria jungguy</i>	<i>Rhyaconastes jungguy</i>	Northern Stony-creek Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria kroombitensis</i>	<i>Dryopsophus kroombitensis</i>	Kroombit Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria kumae</i>	<i>Chlorohyla kumae</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria lakekamu</i>	<i>Amnihyla lakekamu</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria latopalmata</i>	<i>Litoria latopalmata</i>	Broad-palmed Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria lesueurii</i>	<i>Rhyaconastes lesueurii</i>	Southern Stony-creek Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria leucova</i>	<i>Amnihyla leucova</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria lisae</i>	<i>Kallistobatrachus lisae</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria littlejohni</i>	<i>Rawlinsonia littlejohni</i>	Heath Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria lodesdema</i>	<i>Papuahyla lodesdema</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria longicrus</i>	<i>Amnihyla longicrus</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria longirostris</i>	<i>Mahonabatrachus longirostris</i>	Long-snouted Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria lorica</i>	<i>Mosleyia lorica</i>	Armoured Mist Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria louisianensis</i>	<i>Papuahyla louisianensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria lubisi</i>	<i>Sandyrana lubisi</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria luteus</i>	<i>Leptobatrachus luteus</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria macki</i>	<i>Amnihyla macki</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria majikthise</i>	<i>Kallistobatrachus majikthise</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria mareku</i>	<i>Nasutibatrachus mareku</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria megalops</i>	<i>Amnihyla megalops</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria meirianus</i>	<i>Mahonabatrachus meirianus</i>	Rockhole Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria microbelos</i>	<i>Mahonabatrachus microbelos</i>	Javelin Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria micromembrana</i>	<i>Amnihyla micromembrana</i>		AmphibiaWeb

Traditional Taxonomy	New Taxonomy	Common Name	Links
<i>Litoria mira</i>	<i>Pelodryas mira</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria modica</i>	<i>Amnihyla modica</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria moorei</i>	<i>Ranoidea moorei</i>	Motorbike Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria mucro</i>	<i>Nasutibatrachus mucro</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria multicolor</i>	<i>Sandyrana multicolor</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria multiplica</i>	<i>Viridihyla multiplica</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria myola</i>	<i>Spicicalyx myola</i>	Kuranda Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria mystax</i>	<i>Papuahyla mystax</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria naispela</i>	<i>Hyalotos naispela</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria nannotis</i>	<i>Mosleyia nannotis</i>	Waterfall Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria napaea</i>	<i>Amnihyla napaea</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria nasuta</i>	<i>Litoria nasuta</i>	Striped Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria nigrofrenata</i>	<i>Litoria nigrofrenata</i>	Tawny Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria nigropunctata</i>	<i>Ischnohyla nigropunctata</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria nudidigitus</i>	<i>Dryopsophus nudidigitus</i>	Southern Leaf-green Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria nullicedens</i>	<i>Sandyrana nullicedens</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria nyakalensis</i>	<i>Mosleyia nyakalensis</i>	Mountain Mist Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria oenicolen</i>	<i>Amnihyla oenicolen</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria ollauro</i>	<i>Kallistobatrachus ollauro</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria olongburensis</i>	<i>Drymomantis olongburensis</i>	Wallum Sedge Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria pallida</i>	<i>Litoria pallida</i>	Pale Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria pallidofemora</i>	<i>Sandyrana pallidofemora</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria paraewingi</i>	<i>Rawlinsonia paraewingi</i>	Victorian Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria pearsoniana</i>	<i>Dryopsophus pearsoniana</i>	Cascade Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria peronii</i>	<i>Pengyilleyia peronii</i>	Emerald-spotted Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria personata</i>	<i>Litoria personata</i>	Masked Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria phyllochrous</i>	<i>Dryopsophus phyllochrous</i>	Leaf-green Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria pinocchio</i>	<i>Nasutibatrachus pinocchio</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria piperata</i>	<i>Dryopsophus piperata</i>	Peppered Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria pratti</i>	<i>Amnihyla pratti</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria pronimius</i>	<i>Nasutibatrachus pronimius</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria prora</i>	<i>Ezochohyla prora</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria pterodactyla</i>	<i>Sandyrana pterodactyla</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria purpureolata</i>	<i>Sandyrana purpureolata</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria pygmaea</i>	<i>Colleeneremia pygmaea</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria quadrilineata</i>	<i>Colleeneremia quadrilineata</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria quirritatus</i>	<i>Colleeneremia quirritatus</i>	Screaming Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria raniformis</i>	<i>Ranoidea raniformis</i>	Southern Bell Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria rara</i>	<i>Amnihyla rara</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria revelata</i>	<i>Rawlinsonia revelata</i>	Whirring Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria rheocola</i>	<i>Mosleyia rheocola</i>	Common Mist Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria richardsi</i>	<i>Hyalotos richardsi</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria ridibunda</i>	<i>Pengyilleyia ridibunda</i>	Western Laughing Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria rivicola</i>	<i>Amnihyla rivicola</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria robinsonae</i>	<i>Chlorohyla robinsonae</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria rothii</i>	<i>Pengyilleyia rothii</i>	Northern Laughing Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria rubella</i>	<i>Colleeneremia rubella</i>	Little Red Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria rubrops</i>	<i>Papuahyla rubrops</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria sanguinolenta</i>	<i>Sandyrana sanguinolenta</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria sauroni</i>	<i>Sandyrana sauroni</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria scabra</i>	<i>Amnihyla scabra</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria serrata</i>	<i>Spicicalyx serrata</i>	Green-eyed Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria sibilus</i>	<i>Rawlinsonia sibilus</i>	Kangaroo Island Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria singadanae</i>	<i>Hyalotos singadanae</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria spaldingi</i>	<i>Litoria spaldingi</i>	Spalding's Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria spartacus</i>	<i>Amnihyla spartacus</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria spectabilis</i>	<i>Viridihyla spectabilis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria spenceri</i>	<i>Dryopsophus spenceri</i>	Spotted Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria spinifera</i>	<i>Amnihyla spinifera</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria splendida</i>	<i>Pelodryas splendida</i>	Magnificent Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria staccato</i>	<i>Litoria staccato</i>	Chattering Rock Frog	AmphibiaWeb : FrogID

Traditional Taxonomy	New Taxonomy	Common Name	Links
<i>Litoria subglandulosus</i>	<i>Dryopsophus subglandulosus</i>	New England Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria tenuigranulata</i>	<i>Sandyrana tenuigranulata</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria thesaurensis</i>	<i>Leptobatrachus thesaurensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria timidus</i>	<i>Mahonabatrachus timidus</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria tornieri</i>	<i>Litoria tornieri</i>	Black-shinned Rocket Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria tyleri</i>	<i>Pengyilleyia tyleri</i>	Laughing Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria umarensis</i>	<i>Ischnohyla umarensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria umbonata</i>	<i>Colleeneremia umbonata</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria vagabunda</i>	<i>Chlorohyla vagabunda</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria verae</i>	<i>Lathrana verae</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria verreauxii</i>	<i>Rawlinsonia verreauxii</i>	Whistling Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria viranula</i>	<i>Carichyla viranula</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria vivissimia</i>	<i>Nasutibatrachus vivissimia</i>	Montane Pinocchio Frog	AmphibiaWeb
<i>Litoria vocivincens</i>	<i>Ischnohyla vocivincens</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria wapogaensis</i>	<i>Viridihyla wapogaensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria watjulumensis</i>	<i>Litoria watjulumensis</i>	Wotjulum Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria watsoni</i>	<i>Rawlinsonia watsoni</i>	Southern Heath Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria wilcoxii</i>	<i>Rhyaconastes wilcoxii</i>	Eastern Stony-creek Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Litoria wisselensis</i>	<i>Colleeneremia wisselensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria wollastoni</i>	<i>Amnihyla wollastoni</i>		AmphibiaWeb
<i>Litoria xanthomera</i>	<i>Chlorohyla xanthomera</i>	Northern Orange-eyed Tree Frog	AmphibiaWeb : FrogID
<i>Nyctimystes avocalis</i>	<i>Nyctimystes avocalis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes bivocalis</i>	<i>Nyctimystes bivocalis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes calcaratus</i>	<i>Nyctimystes calcaratus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes cheesmani</i>	<i>Nyctimystes cheesmani</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes cryptochrysos</i>	<i>Nyctimystes cryptochrysos</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes daymani</i>	<i>Nyctimystes daymani</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes disruptus</i>	<i>Nyctimystes disruptus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes eucavatus</i>	<i>Nyctimystes eucavatus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes fluviatilis</i>	<i>Nyctimystes fluviatilis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes foricula</i>	<i>Nyctimystes foricula</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes granti</i>	<i>Nyctimystes granti</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes gularis</i>	<i>Nyctimystes gularis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes humeralis</i>	<i>Nyctimystes humeralis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes intercastellus</i>	<i>Nyctimystes intercastellus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes kubori</i>	<i>Nyctimystes kubori</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes kuduki</i>	<i>Nyctimystes kuduki</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes latratus</i>	<i>Nyctimystes latratus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes montanus</i>	<i>Nyctimystes montanus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes myolae</i>	<i>Nyctimystes myolae</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes narinusus</i>	<i>Nyctimystes narinusus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes obsoletus</i>	<i>Nyctimystes obsoletus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes ocreptus</i>	<i>Nyctimystes ocreptus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes oktediensis</i>	<i>Nyctimystes oktediensis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes papua</i>	<i>Nyctimystes papua</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes perimetri</i>	<i>Nyctimystes perimetri</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes persimilis</i>	<i>Nyctimystes persimilis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes pulcher</i>	<i>Nyctimystes pulcher</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes rueppelli</i>	<i>Colleeneremia rueppelli</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes semipalmatus</i>	<i>Nyctimystes semipalmatus</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes trachydermis</i>	<i>Nyctimystes trachydermis</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes traunae</i>	<i>Nyctimystes traunae</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes tyleri</i>	<i>Nyctimystes tyleri</i>		AmphibiaWeb
<i>Nyctimystes zweifeli</i>	<i>Nyctimystes zweifeli</i>	Zweifel's Big-eyed Treefrog	AmphibiaWeb